

REALIZAREA PROGRAMULUI INDIVIDUAL DE EXECUTARE A PEDEPSEI PENALE

Elena GROIAN

Doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

e-mail: groianelenagh@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-2439-8255>

Implementarea programului individual de executare a pedepselor reprezintă o motivație esențială pentru resocializarea și reeducarea persoanei condamnate. Analizând cadrul legislativ-normativ și practicile înregistrate de sistemul penitenciar intern și experiențele existente la nivel european, putem concluziona că sistemul penitenciar și societatea moldovenească au elaborat mai multe inițiative menite să implementeze un program individual de executare a pedepsei pentru persoanele condamnate și care exprimă un interes crescut pentru introducerea unui sistem bazat pe individualizarea executării pedepsei.

Cuvinte-cheie: sistem penitenciar, program individual, resocializare, reeducare, program de executare, persoană condamnată, individualizarea pedepsei.

IMPLEMENTATION OF THE INDIVIDUAL PROGRAM FOR THE EXECUTION OF THE CRIMINAL PENALTY

Implementation of the individual punishment execution program represents an essential motivation for the resocialization and reeducation of the convicted person. Analyzing the legislative-normative framework and the practices registered by the domestic penitentiary system and the experiences existing at European level, we can conclude that the penitentiary system and the Moldovian society have elaborated several initiatives aimed at implementing an individual program of the execution of the sentence for the convicted persons and expressing an increased interest for the introduction a system based on the individualization of the execution of the sentence.

Keyword: penitentiary system, individual program, resocialization, reeducation, program of execution, convicted person, individualization of punishment.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME INDIVIDUEL POUR L'EXÉCUTION DE LA PEINE CRIMINELLE

La mise en œuvre du programme individuel d'exécution des peines est une motivation essentielle pour la resocialisation et la rééducation du condamné. En analysant le cadre législatif-normatif et les pratiques enregistrées par le système pénitentiaire interne et les expériences existantes au niveau européen, nous pouvons conclure que le système pénitentiaire et la société moldave ont développé plusieurs initiatives visant à mettre en œuvre un programme d'exécution des peines individuelles pour les condamnés. augmenté pour l'introduction d'un système basé sur l'individualisation de l'exécution de la peine.

Mots-clés: système pénitentiaire, programme individuel, resocialisation, rééducation, programme d'exécution, personne condamné, individualisation de la peine.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ УГОЛОВНОГО ПРИГОВОРА

Реализация индивидуальной программы исполнения приговора является важным стимулом для ресоциализации и перевоспитания осужденного. Анализируя нормативно-правовую базу и практику внутренней пенитенциарной системы, а также существующий опыт на европейском уровне, можем сделать вывод, что пенитенциарная система и молдавское общество разработали несколько инициатив, направленных на реализацию индивидуальной программы исполнения наказаний, что будет способствовать внедрению системы, основанной на индивидуализации исполнения приговора.

Ключевые слова: пенитенциарная система, индивидуальная программа, ресоциализация, перевоспитание, исполнительная программа, осужденный, индивидуализация наказания.

Introducere

Condițiile acordării liberării condiționate privesc, pe de o parte, executarea de către condamnat a unei părți de pedeapsă, iar, pe de altă parte, persoana condamnatului, realizarea de către acesta a unui program de activități educative și psihosociale bine determinate, cât și comportarea acestuia în timpul executării pedepsei. [1, p. 241]

Codul penal reglementează liberarea condiționată în art. 91, care prevede: „*Persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul individual de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru care a fost condamnată, cu excepția cazului când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, și de pedeapsa complementară.* [2]

Astfel, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, este privit ca un act de stimulare a persoanei condamnate, care îl motivează să fie eliberat înainte de a fi ispășit efectiv întreg termenul de pedeapsă stabilit prin sentința de condamnare.

Discuțiile referitor la implementarea programului individual de executare a pedepsei au fost inițiate încă în anii 2006 -2007 la inițiativa Direcției educație, psihologie și asistență socială DIP (actu-

alizat: ANP - Administrația Națională a Penitenciarelor). Este important a menționa faptul că un prim pas în acest domeniu a fost realizat în anul 2008 de către specialiștii Departamentului Instituțiilor Penitenciare într-un proiect comun cu sistemul penitenciar leton, finalitatea căruia a fost elaborarea unei noi concepții a procesului de resocializare. Conceptul elaborat a descris pentru prima dată principiile unui model de resocializare care vizau următoarele postulate: procesul de resocializare trebuie organizat din prima zi a detenției – acest principiu descrie nevoia de a implica deținutul din prima zi în activitățile de resocializare; a răspunde necesităților deținuților în vederea reducerii recidivei; necesitățile deținuților vor determina ce programe va oferi personalul penitenciarului, programele vor fi orientate, în general, spre reușita reinsertiei în colectivitate; trebuie să se organizeze un program și un control eficient pe întreaga durată a pedepsei; programele trebuie să fie legate direct de necesitățile deținuților și să urmărească evoluția comportamentelor, convingerilor și atitudinilor pentru a face durabilă schimbarea de comportament. [3]

Această monitorizare urma a fi realizată în Programul individual de executare a pedepsei. La fel, concepția a descris componentele procesului de resocializare: educația socială și schimbarea comportamentală. Noul model cuprindea și parcursul condamnatului pe perioada executării pedepsei, pașii care sunt necesar de realizat pentru o reintegrare a sa

în societate după eliberare. Aici a fost descris Programul individualizat de executare a pedepsei („Planul de intervenție personalizată a condamnatului”) bazat pe cele trei principii : risc - nevoi – responsivitate.

Metodologia de cercetare folosită

La baza lucrului de resocializare trebuie să fie un sistem de evaluare a situației condamnatului, precum și necesitățile ce trebuie satisfăcute pe parcursul aflării în penitenciar. Experiența ne demonstrează faptul că studierea personalității deținutului trebuie să fie un proces continuu și sistematic. Acest lucru este determinat de faptul, că abordarea științifică a organizării procesului psihopedagogic presupune contacte permanente pentru fiecare deținut. Cunoscând trecutul și prezentul persoanei condamnate, analizând relația lor cu pedeapsa, regimul, activitatea de muncă, relațiile cu mediul social, personalul poate prognoza comportamentul deținutului și după eliberare. Aceste pronosticuri trebuie reflectate în concluzii și recomandări, fapt ce va facilita procesul de reabilitare a persoanei condamnate. Astfel, procesul de resocializare necesită o planificare individualizată a executării pedepsei ce va conține toate măsurile de tratament pentru fiecare condamnat constatate la etapa evaluării acestuia. [4, p. 28]

Un alt aspect esențial a fost trecerea prin toate etapele pedepsei supravegheate de o Comisie de evaluare – inițială, continuă și finală, care are scopul de apreciere, alegere cât mai corectă a mijloacelor, metodelor de corectare și reintegrare socială. Din păcate această concepție nu a fost dezvoltată, iar în sistemul penitenciar au fost implementate doar anumite fragmente ale acesteia.

La fel, în anul 2008 a fost introdus în două penitenciare Programul individual de executare a pedepsei, care ulterior a fost implementat în toate penitenciarele. Conform autorilor, în explicarea conținutului Programului, a fost descris scopul procesului de planificare, care constă în motivarea și implicarea

deținuților de a soluționa problemele care pot avea legătură cu faptele lor infracționale, schimbarea mentalității deținutului, prin dezvoltarea capacității de a presupune consecințele propriilor acțiuni și de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile alegeri.

Astăzi, noi am spune că Programul individual de executare a pedepsei condamnatului vine să motiveze deținuții să profite de facilitățile oferite în timpul detenției, ținând cont de resursele reale ale penitenciarului. Rămâne să răspundem la întrebarea: soluționează acest Program problemele deținuților legate de fapta lor infracțională și contribuie acesta la reintegrarea lor socială?

Programul individual de executare a pedepsei este implementat și actualmente, nu doar în baza regulamentelor interne ale Administrației Naționale a Penitenciarelor dar în conformitate cu legislația penală, care în baza Legii nr. 163 privind modificarea unor acte legislative din 20.07.2017 [5], a modificat prevederile art. 91 CP, devenind o condiție obligatorie necesară a fi întrunită în cazul eliberării condiționate a condamnaților. Respectiv, programul individual de executare a pedepsei este perfectat pentru fiecare deținut, indiferent de termenul de executare a pedepsei, infracțiunea comisă sau alte particularități ale acestuia, responsabil de perfectarea lui fiind șeful de sector.

Cert este că, putem vorbi despre o planificare eficientă atunci când nevoile deținutului se confruntă cu resursele penitenciarului în vederea stabilirii unui plan realist și cât mai aproape de nevoile condamnatului. La baza lucrului de resocializare trebuie să fie un sistem de evaluare a situației condamnatului, precum și necesitățile ce trebuie satisfăcute pe parcursul aflării în penitenciar. Experiența ne demonstrează faptul că studierea personalității deținutului trebuie să fie un proces continuu și sistematic. Acest lucru este determinat de faptul, că abordarea științifică a organizării procesului psihopedagogic presupune contacte permanente pentru fiecare deținut.

Expunerea conținutului de bază

Ca să analizăm eficiența Programului individual de executare a pedepsei condamnatului trebuie să facem referire la modelele țărilor cu bune practici în acest domeniu la capitolul planificare. Această planificare a executării pedepsei începe odată cu intrarea deținutului în penitenciar și cuprinde o evaluare inițială realizată de către toți membrii personalului. Trebuie să menționăm că, o claritate a procesului de evaluare inițială oferă Recomandările Comitetului de miniștri al Consiliului Europei nr.R2006(2) cu privire la Regulile Penitenciare Europene [6]: Regula nr. 16 – „La cât mai scurt timp de la depunere: a. Informațiile referitoare la starea de sănătate a deținutului trebuie să fie completate cu un examen medical, în conformitate cu Regula 42; b. Regimul de siguranță al deținutului trebuie să fie stabilit în conformitate cu regula 51, care descrie că: imediat după depunere, fiecărui deținut i se va stabili: *a.* riscul pe care l-ar reprezenta pentru comunitate și *b.* riscul de evadare pe cont propriu sau cu ajutorul complicilor. Fiecare deținut va fi supus imediat unui regim de siguranță corespunzător riscului identificat; *c.* Gradul de risc al deținutului trebuie să fie stabilit în conformitate cu regula 52. [7]

Toate informațiile existente, cu privire la situația socială a deținutului, trebuie să fie astfel evaluate încât să trateze nevoile personale și sociale ale acestuia; *e.* Măsurile întreprinse în cazul deținuților condamnați trebuie să urmărească aplicarea programelor, în conformitate cu partea a VIII-a, din cadrul acestor reguli. Conform regulilor din partea VIII-a: regimul stabilit condamnaților va fi aplicat în cel mai scurt timp de la depunere. În penitenciar în cel mai scurt timp de la depunere, se va redacta un raport complet cu privire la condamnat, care va conține situația personală, proiectele de executare a pedepsei care îi sunt propuse și strategia de pre-

gătire pentru eliberare. Deținuții vor fi încurajați să participe la elaborarea propriului program de executare a pedepsei. În măsura în care e posibil aceste programe vor include: muncă, educație alte activități”.

Aceste aspecte, esențiale pentru realizarea scopurilor de bază, necesită studierea condamnaților încă la etapa inițială, după ce aceștia primesc sentința de executare. Deci, odată ajuns în penitenciar deținutul este plasat în carantină timp de 15 zile pe parcursul acestei perioade fiind vizitat de mai mulți specialiști ai serviciilor penitenciare, începând de la medic până la educatori, psiholog și asistent social.

În conformitate cu Regulamentul DIP privind organizarea și desfășurarea activităților de educație, psihologie și asistență socială [8] în care este descrisă procedura evaluării inițiale, specialiștii din aceste domenii formulează o anumită concluzie despre persoana condamnatului și recomandări de lucru cu aceasta. Această activitate ca și produs este foarte diferită de la un specialist la altul, deoarece nu este stipulat la ce întrebări răspunde acest proces de evaluare, și se observă în concluziile acestora, ce în mare parte sunt recomandări cu privire la modul de comunicare cu condamnatul și mai puțin la modalitățile de tratament ce îi corespund acestuia. Evaluarea psihosocială și elaborarea planului individual de executare a pedepsei este descrisă în [9] - punctul 32 al Statutului executării pedepsei de către condamnați, însă legislatorul nu descrie principiile și aspectele de bază ce trebuie să fie urmărite în programul dat.

Din păcate, această evaluare nu este luată în calcul nici la repartizarea lui în instituția penitenciară nici la repartizarea în sectoare a acestora. În mare parte însă informațiile cuprinse în evaluare sunt o resursă bună pentru elaborarea Programului individual de executare a pedepsei condamnatului, în conformitate cu punctul 32 al SEPC. Astfel, perso-

nalul care este responsabil de elaborarea Programelor individuale de executare a condamnaților studiază aspectele ce țin doar de implicarea acestuia în câmpul muncii sau programe educaționale. Chiar și evaluarea psihologului nu este luată în calcul, foarte rar vom găsi activități desfășurate de către psiholog înscrise în Programul anual, acest fapt denotă și o lipsă de colaborare între specialiști, dar cel mai grav, odată ce condamnatul face cunoștință cu activitățile programului și printre ele nu sunt programele psihosociale atunci el nu cunoaște faptul că e necesar să participe la acestea.

Totodată, trebuie să menționăm că nu este reglementat nici în Codul de executare al RM [10] și nici în Statutul executării pedepsei ce anume trebuie să conțină programul, spre deosebire de Codul german art.7 unde sunt foarte clar indicate aspectele ce trebuie reflectate în program. Să încercăm să analizăm aceste condiții în legislația germană și să vedem dacă le regăsim în modelul nostru. Deci, prima măsură de tratament ce este inclusă în planul de executare a unui condamnat german este plasarea în penitenciar deschis sau închis, măsură care nu poate fi inclusă în Programul individual de executare a condamnatului, deoarece tipul de penitenciar în Republica Moldova este stabilit de către instanța de judecată. O altă măsură este transferul într-o instituție de terapie socială atunci când pentru resocializarea lor sunt indicate mijloace terapeutice și asistențe sociale speciale, din nou legislația noastră nu prevede existența și respectiv plasarea în așa gen de instituție. O activitate comună și pentru noi este angajarea la muncă precum și măsuri de instruire sau perfecționare profesională. În planul german găsim așa măsuri de tratament cum e participarea la activități de perfecționare, măsuri speciale de ajutor sau tratare, care în Programele individuale nu sunt descrise.

Din păcate, la evaluarea inițială a condamnatului în Programul individual nu sunt descrise acțiuni de pregătire pentru eliberare, acestea apar abia la finalul

executării pedepsei, cu șase luni până la eliberarea din detenție. Deci, ca și structură programul individual de executare a pedepsei condamnatului, nu include un număr suficient de obiective necesare și utile deținutului pentru reintegrarea lui ulterioară sau relevante pe parcursul întregii perioade de executare pedepsei.

Planificarea executării pedepsei este un sistem complex, prin care administrația penitenciarului sprijină condamnatul în dobândirea abilităților și cunoștințelor necesare reinsertiei sociale printr-un proces de evaluare-intervenție-reevaluare.

Sistemul are nevoie de o identificare a competențelor serviciilor educative și psihosociale, dar și serviciului regim prin implicarea acestora în acțiunile ce vor urmări atât siguranța, cât și resocializarea deținuților. Astăzi, personalul implicat direct cu deținuții (ofițerii de regim, subofițerii) nu au nici o implicare în activitățile legate de resocializarea condamnaților, iar șefii de sectoare de multe ori au obligațiuni ce țin de respectarea regimului de detenție, de la cererile pentru vizite, până la perfectarea deciziilor de sancționare disciplinară. Este necesară o reorganizare a acestor servicii în care personalul specializat (psihologi, asistenți sociali) să fie separat de șefii de sectoare, iar cei din urmă să preia competențe comune cu cei din serviciul regim. „Angajații în uniformă („gardieni” / sergenți / ofițeri penitenciari) trebuie să activeze nu numai în domeniul protecției ordinii și securității. Ei mai degrabă trebuie instruiți și pentru cooperare în ceea ce privește tratamentul la închisori și, respectiv, să lucreze ca asistenți, în blocurile de locuit, în măsurile educaționale și în activitățile de timp liber (artizanat, sport, grupuri de discuții și altele)”. [11]

La momentul actual, programul individual de executare a pedepsei este elaborat de un singur specialist, șeful de sector, pentru care această sarcină este dificilă, din lipsa de instruire, care nu cuprinde toate domeniile necesare pentru a formula o pro-

gnoză și diagnoză corectă. Din experiența altor țări, planificarea executării pedepsei este o sarcină a unei echipe multidisciplinare.

Astfel, în vederea individualizării tratamentului, condamnatul ce a primit decizia de executare urmează să fie evaluat de către specialiști cu cunoștințe în psihologie, pedagogie, sociologie și criminologie, ce vor face clasificarea acestuia și stabilirea unui regim cel mai adecvat tratamentului identificat. Această echipă de evaluare și planificare va analiza infracțiunea, motivația infracțională, particularitățile personalității, mediul social din care vine condamnatul, posibilitățile de aplicare a tratamentului și dificultățile ce pot fi întâlnite.

Chiar și pentru deținuții care urmează să fie eliberați nu sunt planificate activități de pregătire pentru eliberare. Toate aceste neajunsuri se explică prin faptul că persoana responsabilă de elaborarea programului individual de executare a pedepsei este șeful de sector, cel ce implementează un anumit număr de programe educative, pe care și le înregistrează în acțiunile de resocializare anuale.

Concluzii

Soluționarea acestei probleme constituie crearea unei echipe de specialiști ce vor elabora programul individual de executare a pedepsei condamnatului, ce va include o gamă mult mai largă de activități și cel mai important, vor include activități ce răspund nevoilor criminogene a deținuților, celor ce determină cu adevărat schimbarea comportamentului infracțional.

Astfel de programe necesită o mai bună pregătire a personalului, precum și condiții în care să fie realizate. De cele mai multe ori sunt realizate în grupuri mici, până la 10 deținuți, și constituie un anumit număr de ședințe interconectate ce urmăresc obiective și scopuri bine determinate.

Calitatea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor pe care le posedă personalul va determina reușita ac-

tivităților de reintegrare socială a condamnaților și în acest sens este imperios necesar ca pregătirea acestora să fie realizată la un nivel înalt, acordându-se un rol important atât pregătirii inițiale, precum și instruirii continue a angajaților serviciilor care au competențe referitoare la activitatea de individualizare a executării pedepselor. Un prim pas în acest sens a fost realizat încă în anii 2009-2010 prin realizarea instruirilor și atelierelor de lucru în cadrul Proiectului Twinning cu experta germană Silvie Hawliczek, șefa departamentului de evaluare psihologică a Penitenciarului Mohabit (Berlin). În cadrul acestor instruirii psihologii, asistenții sociali și angajații serviciului educativ au urmat instruirii privind evaluarea riscului de recidivă, planificarea executării pedepsei etc. [12]

Programele de pregătire pentru liberare – sunt activitățile realizate de către specialiștii asistenți sociali și consilierii de probațiune la finalul perioadei de detenție atunci când deținuții se pregătesc de eliberarea condiționată înainte de termen, iar informațiile și competențele necesare în prima etapă după eliberare sunt însușite în cadrul acestor programe. Componenta ce este realizată cel mai puțin este munca în cadrul penitenciarului. Dacă în marea majoritate a țărilor europene, pentru deținuți munca este obligatorie, legislația națională nu prevede această acțiune impusă tuturor. Aceasta se datorează lipsei locurilor de muncă în sistemul penitenciar și a obiectelor de producere care așa și nu și-au revenit după perioada sovietică. Numărul condamnaților care își doresc să muncească este mult mai mare decât oferta penitenciarelor, iar lipsa posibilității de a munci, îi face pe deținuți să petreacă ineficient timpul în penitenciar. Atât timp cât ei nu sunt implicați în activități, deținuții sunt în mare parte desocializați, iar procesul de reintegrare în societate va fi sortit eșecului.

În realizarea eficientă a Programului individual de executare a pedepsei condamnatului un aport considerabil îl aduce însăși personalul penitenciar,

care urmează a fi format și pregătit pentru evaluarea nevoilor deținuților, elaborarea strategiilor și planului individual și desigur implementarea în practică cât mai eficientă, calitativă și cantitativă a acestor strategii. [12]

Existența subculturii influențează negativ procesul de resocializare al deținuților. Din punct de vedere psihologic, subcultura asocială este o rețea de relații nemijlocite a deținuților. Ea este caracterizată de standarde informale de conduită, relații intra și intergrupale și un sistem valoric-normativ nescris, care influențează individul aflat într-un mediu închis. Participarea la subkultură, își lasă o amprentă negativă asupra personalității deținutului, deoarece el este impus să adopte un set de reguli sau norme de conduită, care sunt în relație de contradicție cu normele și valorile prosoziale. În acest fel, putem afirma că procesul de resocializare este influențat de două categorii de factori: pe de o parte, parveniți din mediul social, care sunt promovați de colaboratorii instituțiilor penitenciare, mijloacele mass-media, familie etc., pe de altă parte, subcultura criminală adânc înrădăcinată în mediile penitenciare din RM. Reieșind din rezultatele cercetărilor, este important de subliniat că influența subculturii penitenciare asupra comportamentului individual și de grup este mai intensă și mai puternică, decât influența organizațiilor formale și a instituțiilor sociale. Crearea acestor grupuri se bazează pe anumite principii de compatibilitate psihologică, interese, vârstă, orientare valorică, teritoriu. Deseori aderarea la aceste grupuri se datorează unei presiuni psihologice sau este dictată de tendința de a domina asupra celorlalți deținuți. În unele cazuri, comportă și un pseudo romantism și valorificare, motiv pentru care este mai ușor percepută de deținuți.

Referințe bibliografice

1. GRAMA, M., BOTNARU, S., ș.a. „Drept penal. Partea Generală,, Vol.II, Chișinău, 2016, p. 241, ISBN 9975-79-329-0
2. Codul penal al Republicii Moldova, Legea nr. 985 din 18.04.2002.
3. Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltarea sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020, obiectiv special implementarea și dezvoltarea programului individual cu implicarea activă a specialiștilor direcției reintegrare socială.
4. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deținuților, adoptate la 31 iulie 1957 despre tratament, clasificare și individualizare, Rezoluție adoptată la 30 august 1955.
5. Legea RM nr. 163 din 20.07.2017 privind modificarea unor acte legislative.
6. Recomandările Comitetului de miniștri al Consiliului Europei nr. R2006 (2) cu privire la Regulile Penitenciare Europene.
7. Regulamentul DIP privind organizarea și desfășurarea activităților de educație, psihologie și asistență socială.
8. Statutul executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26.05.2006.
9. Codul de executare al Republicii Moldova, Legea nr. 443 din 24.12.2004.
10. Expertul german Dr. Best, Proiectul TWINING : Susținerea reformării Sistemului Instituțiilor Penitenciare și a Reformei Penale în Republica Moldova.
11. Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltarea sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020, obiectiv special implementarea și dezvoltarea programului individual cu implicarea activă a specialiștilor direcției reintegrare socială.
12. Studiu ”Individualizarea executării pedepsei penale privative de libertate: realități și perspective”. Autor: Ana Racu, Expert în domeniul drepturilor omului. Chișinău, 2015, 39 p.